

AVRUPA BİRLİĞİ EMİSYON TİCARETİ SİSTEMİNİN EKONOMİK VE YÖNETİMSEL SORUNLARI

Evren GÜLDOĞAN

ÖZET

İklim değişikliği politikasında kullanılan çevre politikası araçlarının başında emisyon ticareti gelmektedir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolü de Taraflar'ın sera gazı emisyonlarını, emisyon ticareti aracılığıyla azaltmalarına yönelik bir dizi esneklik mekanizması içermektedir. Çevre politikası konusuna ağırlık veren Avrupa Birliği Kyoto Protokolü'nü dikkate alarak kendi Emisyon Ticareti Sistemi'ni oluşturmuştur. Dünyanın en büyük emisyon ticareti düzenlemesi olan bu sistemin yeteri kadar etkin olmasını engelleyen bir dizi ekonomik ve yönetsel sorunu bulunmaktadır. ETS'nin 2008-2012 yıllarını kapsayan ikinci aşamasında bu sorunlar ancak kısmen giderilebilmiştir. İleride bu sisteme üye olması veya kendi emisyon ticareti düzenlenmesini oluşturması gereken Türkiye'nin Avrupa Birliği deneyimini irdelemesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: *İklim değişikliği politikası, emisyon ticareti, Avrupa Birliği, Emisyon Ticaret Sistemi*

ABSTRACT

Emissions trading is the leading environmental policy instrument used in the context of climate change policy. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change includes a number of flexibility mechanisms so that the Parties may reduce emissions of greenhouse gases through emissions trading. European Union which gives importance to environmental policy has established its Emissions Trading Scheme taking into consideration the Kyoto Protocol. This system, which is the largest emissions trading mechanism in the world, has a number of economic and administrative problems. These problems have only been partially addressed in the second phase of the ETS that cover 2008 to 2012. Turkey, who in the future will need to either become a part of this system or establish its own emissions trading mechanism, should evaluate the experience of the European Union.

Keywords: *Climate change policy, emissions trading, European Union, Emissions Trading Scheme*

1. GİRİŞ

Küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişikliğine karşı yürütülen önleme ve uyum çalışmalarında muhtelif politika araçları kullanılmaktadır [1]. Söz konusu araçların başında emisyon ticareti gelmektedir. Emisyon ticareti iklim değişikliği sorunu bağlamında özellikle karbon gazı için gündemdedir. Bu sayede küresel nitelikli, ancak parçalı yapıda bir karbon piyasası oluşmuş bulunmaktadır. Bu piyasa gönüllü karbon piyasası ve zorunlu karbon piyasalarından oluşmaktadır. Zorunlu piyasalar arasında tam bir geçişkenlik bulunmamaktadır [2; 3]. Bir başka deyişle karbon ticareti birimleri arasında tam bir ikame edilebilirlik yoktur. Dolayısıyla karbon doğal bir emtia olmasına karşılık henüz ekonomik bir emtia özelliği göstermemekte ve karbon ticareti optimal etkinliğe ulaşmamaktadır. Dünya karbon piyasasının en önemli ekonomik sorunu bu durum olmakla beraber farklı zorunlu karbon piyasalarının da kendi hukuksal ve yönetsel yapılarından kaynaklanan sorunları bulunmaktadır.

Zorunlu karbon piyasalarının büyük çoğunluğu, 1997 tarihinde imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolü kapsamında oluşturulmuştur. Kyoto Protokolü (Çerçeve Sözleşme’de Ek 1, burada Ek B’de yer alan) sanayileşmiş ülkelerin birinci taahhüt dönemi olarak belirlenen 2008 ila 2012 yılları arasında 1990 seviyesinin ortalama olarak % 5,2 altında çekilmesini öngörmektedir. Gelişmekte olan ülkeler ise “ortak ama farklılaştırılmış sorumluluk” şiarı altında herhangi bir emisyon taahhüdüne girmemektedir. Protokol emisyon azaltımına ilişkin marjinal maliyetlerinin (marjinal arıtma maliyeti eğrilerinin) ülkeler arasında farklılaşması olgusundan hareket ederek Çerçeve Sözleşme’de ortaklaşa uygulanacak faaliyetler adı altında gündeme gelen esneklik mekanizmaları üzerinde durmaktadır. Madde 4’te düzenlenen Balon uygulaması bir grup ülkenin taahhütlerini ortaklaşa olarak yerine getirmesine imkân tanımaktadır. Ortak Uygulama (Madde 6) ve Temiz Kalkınma Mekanizması (Madde 12) emisyon indirimi sağlayacak projelere yönelik araçlardır. Ortak Uygulama Ek B ülkeleri arasında yapılabılırken Temiz Kalkınma Mekanizması geliştirmekte olan bir ülkelerde uygulanmalıdır. Madde 17’de hükme bağlanan Uluslararası Emisyon Ticareti ise Ek B ülkelerinin sera gazı kotalarını kendi aralarında devredebilmelerini sağlamaktadır [4].

Ortak Uygulama ve Temiz Kalkınma Mekanizması başlı başına zorunlu karbon piyasaları oluşturmaktadır. Avrupa Birliği (AB) ise Balon ve Uluslararası Emisyon Ticareti

hükümlerinden faydalanarak kendi Emisyon Ticareti Sistemi'ni (ETS, İngilizce *Emissions Trading Scheme*) kurmuş bulunmaktadır. AB ETS hali hazırda dünyanın en geniş ölçekli zorunlu karbon piyasasını oluşturmakta, diğer emisyon ticareti düzenlemeleri açısından bir örnek teşkil etmektedir. Bu nedenle ETS'nin ekonomik ve yönetsel sorunları ilgi çekici bir konu oluşturmaktadır.

AB'ye aday bir ülke olan Türkiye'nin orta ila uzun vadede ya ETS'ye katılması ya da Kyoto-ardı düzenlemeler kapsamında benzer bir sistem geliştirmesi gündeme gelecektir. Dolayısıyla AB ETS'nin farklı açılardan irdelenmesi Türkiye'deki çalışmalar için de önem taşımaktadır.

2. AB ETS'NİN GELİŞİMİ VE YAPISI

İlk kurulduğu günlerde çevre alanında bir faaliyeti bulunmayan AB, zaman içerisinde güçlü bir çevre politikası geliştirmiştir. 1980'li yılların sonundan itibaren iklim sorunlarına eğilmeye başlayan AB, Üye Devletleri arasında gerekli oydaşmayı sağladıktan sonra iklim politikasının başat uluslararası gücü haline gelmiştir [5].

Kyoto Protokolü AB'nin birinci taahhüt döneminde sera gazı emisyonlarını % 8 oranında azaltmasını hükme bağlamıştır. AB'ye 2004 ve 2007 yılında Üye Devlet olarak katılan Güney Kıbrıs ve Malta haricindeki ülkelerin de % 6 veya 8 oranında ayrı taahhütleri bulunmaktadır. AB emisyon azaltım taahhüdüne yönelik olarak öncelikle – kendisi için tasarlanmış bulunan – Balon isimli Kyoto esneklik mekanizmasına başvurmuştur. Üye Devletler söz konusu taahhütü, 1998 yılında karara bağlanan bir külfet paylaşımı anlaşmasıyla, tarihsel emisyon miktarı ve ekonomik gelişme seviyesi gibi kriterleri dikkate alarak etkin ve adil bir şekilde bölüşmüştür [6].

AB ikinci olarak Uluslararası Emisyon Ticareti olarak adlandırılan Kyoto esneklik mekanizmasını devreye almış ve ETS'yi oluşturmuştur. Ancak bunun için Kyoto'nun birinci taahhüt dönemi beklenmemiştir. Avrupa Komisyonu, Çevre Bakanları Konseyi'nin talebi üzerine hazırladığı ve AB'de sera gazı emisyonlarının azaltılması için 2000 ila 2003 döneminde maliye, araştırma, enerji ve çevre politikası alanlarında alınacak eşgüdümlü önlemleri kapsayan birinci Avrupa İklim Değişikliği Programı kapsamında ETS'nin kurulmasını önermiştir [7]. Yoğun tepki ve tartışmalara neden olan bu öneri, kamuoyu baskısı ve Birleşik Krallık ile Danimarka'nın kendi emisyon ticareti sistemlerini uygulamaya

geçirmesinin etkisiyle kabul edilmiş ve 13 Ekim 2003 tarih ve 2003/87/AT sayılı Direktif (OJ [275] L 275/32) aracılığıyla ETS hayata geçirilmiştir. ETS kapsamında 2005-2007 dönemi birinci, Kyoto Protokolü'nün birinci taahhüt dönemi olan 2008-2012 ise ikinci ticaret dönemi ya da aşama olarak kabul edilmiştir. Üçüncü aşamanın 2013-2020 yıllarını kapsamı öngörülmektedir.

ETS kredi ticareti, ortalama yöntemi ve tahsisat ticareti ya da sınırla-ve-al-sat (İngilizce *cap-and-trade*) olarak adlandırılan üç emisyon ticareti düzenlemesi türünden kuramsal temellere en uygun düşeni olan sonuncusunu benimsemiştir [8]. Külfet paylaşım anlaşması doğrultusunda her Üye Devlet'e emisyonlara ilişkin mutlak bir sınır konulmuştur. Üye Devletler bu tavan dahilinde Avrupa Birliği Tahsisatı (ABT, İngilizce *European Union Allowance*) olarak adlandırılan emisyon tahsisatlarını kendi topraklarında yerleşik ve ETS tarafından kapsanan işletmeler arasında, Avrupa Komisyonu tarafından incelemeye tabi tutulan Ulusal Dağıtım Planları (UDP) aracılığıyla bölüştürmektedir. Tahsisat eksikliği ya da fazlası olan tesisler bunların ticaretini yapabilmektedir.

ETS merkezi bir kurumsal piyasa öngörmemiştir. Ancak sistem kapsamında yapılan tüm işlemler, ulusal siciller ve Avrupa Komisyonu tarafından tutulan Topluluk Bağımsız Ticaret Sicili (İngilizce *Community Independent Transaction Log*) aracılığıyla takip edilmektedir.

3. AB ETS'NİN SORUNLARI

AB ETS birçok açıdan eleştirilmiştir. Söz konusu eleştirileri ele almadan önce ETS'nin öncü bir uygulama olduğu, bu nedenle bazı eksik ve hatalara konu olmasının normal bulunduğunu teslim etmek gerekmektedir. Özellikle 2005-2007 yıllarını kapsayan birinci aşama bir "öğrenme" ya da "deneme" dönemi olarak nitelendirilmiştir. Bu yaklaşım Komisyon'un ikinci aşama UDP'lerin değerlendirilmesine ilişkin tebliğine de yansımış ve resmi bir nitelik kazanmıştır [9].

ETS'nin sorunları birincil olarak ABT'lerin dağıtım yöntemlerinden kaynaklanmaktadır. Birinci aşamada 6.572.400.000 tonluk CO₂ ABT 25 Üye Devlet'te mukim toplam 11,428 tesis arasında paylaştırılmıştır. Ancak UDP'lerin bir kısmının gerekli olandan fazla ABT dağıttığı anlaşılmıştır. Öyle ki birinci aşama döneminde ABT toplamı emisyon hacmini geçmiştir [10]. Bu durumun ortaya çıkmasıyla beraber Topluluk Bağımsız Ticaret Sicili kayıtlarına göre

2006'nın Nisan ayında 30 €/ton seviyelerinde olan ABT fiyatları gerilemeye başlayarak 2007'nin Aralık ayında 0,02 €/tona kadar düşmüştür. Dolayısıyla AB ETS sağlıklı bir karbon piyasası veya herhangi bir piyasa için kabul edilemeyecek derecede fiyat oynaklığına maruz kalmıştır.

Fazla tahsisat sorunu emisyon envanterlerinin yetersiz olması, tavan miktarın belirlenmesinin teknik zorluğu ve bazı Üye Devletler'in sınai tesislere karşı kayırmacı davranışlarından kaynaklanmıştır. Ancak AB bu sayede sağlıklı bir ETS için gerekli teknik altyapının oluşturulması yolunda ilerleme kaydetmiştir. İkinci aşamada 2005 yılı emisyonlarının % 6 oranında belirlenerek fazla tahsisat sorunu büyük ölçüde aşılmıştır [11]. Ayrıca Avrupa Komisyonu UDP'leri daha sıkı bir şekilde denetlemeye başlamış, Birleşik Krallık haricinde tüm Üye Devletler'den revizyon istemiş, hatta bazı Üye Devletler'le Avrupa Adalet Divanı'na taşınan ihtilaflara girmiştir. Avrupa Komisyonu üçüncü aşamada UDP'lerin tamamen kaldırılması ve tahsisatların Brüksel'den yapılmasını önermektedir.

Birinci aşama sonunda ABT'lerin fiyatlarının sıfırlanmasına etki eden bir diğer husus temporal niteliktedir. Birinci aşamada ETS kapsamındaki işletmelere ellerinde bulunan ABT'lerin bir sonraki aşamaya aktarılması imkanı tanınmamıştır. Dolayısıyla dönem sonunda ABT'lerin herhangi bir değeri kalmamıştır [11]. İkinci aşamada yıllar arasında olduğu gibi sınırlı da olsa ticaret dönemleri arasında da aktarıma izin verilmiştir. Böylelikle sistemin etkinliği arttırılmıştır. Bu durumda da anlaşılacağı üzere ETS'de gözlemlenen fiyat oynaklığında aşamaların kısa olması ve aşamalar arasında temel nitelikte kuralların değişmesinden kaynaklanan ticari ve hukuki belirsizliğin önemli bir rolü olmuştur.

ABT'lerin dağıtım yönteminden kaynaklanan bir diğer sorun açık arttırma yerine tarihsel bazlı tahsisat yönteminin kullanılmasıdır. Ekonomi kuramı açık arttırma yönteminin daha etkin olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu yöntemin kayırmacılığın engellenmesi gibi yönetsel avantajları vardır [12]. Oysa birinci aşamada sadece tarihsel bazlı tahsisat yapılmış, ikinci aşamada ise açık arttırma son derece kısıtlı tutulmuştur. Dolayısıyla ABT'lerin en çok gereksinim duyan ya da en yenilikçi olan işletmelere yönelmesi mümkün olmamış, bir etkinsizlik doğmuştur. Öte yandan uluslararası rekabetçilik kaygıları ve manipülasyon olasılığı karşısında tamamen açık arttırmaya geçilmesi de mümkün gözükmemektedir. Nitekim Avrupa Komisyonu üçüncü aşamada ABT'lerin % 60'a kadar açık arttırmayla dağıtılmasını öngörmektedir.

Tahsisat yönteminin AB ETS bağlamında ayrıca tartışılan bir sorunu olağandışı kazançlardır (İngilizce *windfall gains* veya *windfall profits*). Enerji sektöründe talep esnekliğinin düşük olması üreticilerin maliyetleri tüketicilere kısmen de olsa yansıtmasına imkan vermektedir. AB ETS kapsamında elektrik üreten işletmeler herhangi bir ücret vermeden aldıkları ABT'lerin fırsat maliyetlerini tüketicilere yansıtarak sadece regülasyondan kaynaklanan, dolayısıyla olağandışı nitelikli bir kazanç elde etmiştir [13]. Kamu maliyesi açısından bu tür kazançların ayrı bir vergilendirmeye tabi tutulması gerektiği öne sürülebilir. Ancak bu emisyon ticareti açısından olumlu sonuçlar vermeyebilir. Kaldı ki fırsat maliyetlerinin fiyatlara yansıtılmasını ekonomi kuramı açısından olumsuzlamak mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla elektrik sektöründe yaşanan olağandışı kazançların, iklim politikası veya vergi politikası değil, sektörel regülasyon kapsamında değerlendirilmesi daha isabetli olacaktır.

AB ETS diğer zorunlu karbon piyasaları ile bağlantıya kısmen izin vermektedir. “Bağlantı Direktifi” diye anılan 2004/101/AT sayılı Direktif’le (OJ [2004] L 338/18) yapılan tadilat sayesinde Ortak Uygulama ve Temiz Kalkınma Mekanizmaları aracılığıyla sağlanan emisyon indirimlerinin ETS kapsamında kısmen kullanılmasının önü açılmıştır. Bağlantı ikinci aşama ile birlikte önem kazanmıştır. Buna karşılık AB işletmelerinin küresel ekonomik krizin etkisiyle katkısallığı ortadan kaldıracak şekilde Ortak Uygulama ve Temiz Kalkınma Mekanizması kredilerine başvurması hususunda bir endişe ortaya çıkmıştır. Bu endişe üçüncü aşama için de gündemdedir.

AB ETS rekabetçilik açısından da endişe yaratmaktadır. AB bağlamında rekabetçiliği iç ve dış ya da Topluluk içi ve uluslararası olarak ikiye ayırmak mümkündür. Topluluk açısından bakıldığında uygulamadan kaynaklanan farklılıkların, örneğin bazı ülkelerde denetimlerin daha zayıf olmasının Üye Devletler arasında haksız rekabet ve piyasa bozukluğu yarattığı öne sürülmektedir. Uluslararası açıdan bakıldığında ise AB ETS'nin karbon kaçağına, yani karbon emisyonunun yoğun olduğu üretim dallarının farklı coğrafyalarda konumlanmasına neden olabileceği dile getirilmektedir [14]. Buna ilaveten AB ETS'nin tüm sektörleri kapsamamasının da ekonomide faktör dağılımı açısından bozukluk yarattığı belirtilmelidir.

AB ETS'nin beklenmedik bir yönetsel sorunu kullanılan ticaret yöntemlerinin vergi yolsuzlukları ve siber suçlara yol açması olmuştur. Bu nedenle ETS kapsamında kullanılan sicillere ilişkin kuralların değiştirilmesi gerekmiştir [15].

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

AB ETS hali hazırda dünyanın en geniş ölçekli zorunlu karbon piyasasıdır. Emisyon ticaretinin bu kadar geniş ölçekte ve farklı yapıda ülkeler arasında uygulanabileceğini göstermesi açısından öncü bir uygulamadır. Ekonomik ve yönetsel açıdan bazı eksik ve hataları bulunması bu açıdan normaldir ve örnek uygulama olarak ele alınmasının önemini arttırmaktadır.

AB ETS'nin yukarıda gözden geçirilen ekonomik sorunlarını, sağlıklı bir piyasa yapısı oluşmaması ve kaynak dağılımı sorunları olarak ikiye ayırmak mümkündür. Sağlıklı bir piyasa yapısı oluşmaması tahsisat fazlası sorunu ile ticari ve hukuki belirsizlikten kaynaklanmıştır. ETS'nin gelişim süreci çerçevesinde bu sorunların zamanla ortadan kalkacağı değerlendirilmektedir. Bu durum benzer sistemler oluşturulmadan önce emisyon envanterleri ve denetim kapasitesi oluşturulması gibi teknik hazırlıkların mutlaka tamamlanması gerektiğine işaret etmektedir.

Kaynak dağılımı sorunlarının ardında ise ABT'lerin tarihsel bazlı tahsisat yöntemiyle dağıtılması, Üye Devletler arasında uygulama farklılıkları, tüm sektörlerin kapsamaması ve karbon kaçağı gibi nedenler vardır. Bu sorunların mevcut uluslararası ve Topluluk içi siyasal ortamda tam olarak çözülmesi mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla iklim değişikliği politikasında ikinci en iyi çözümlerin ve haksız rekabetin göze alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

AB ETS'nin yönetsel sorunları Üye Devletler arasındaki uygulama farklılıkları ve piyasa altyapısı eksikliğinden kaynaklanmıştır. AB ETS piyasa altyapısına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapmamış, merkezi bir kurumsal piyasa öngörmemiştir. Özellikle Birleşik Krallık'ın emisyon ticaretine daha önce geçmesi sayesinde oluşan piyasa altyapısı ve oyuncuları AB ETS'yi de taşımıştır. Bu durumun başlıca nedeni AB'nin bu tür konularda sınırlı yetki ve hareket alanına sahip olmasıdır. Ulusal düzeyde kurulacak sistemlerin böyle bir keyfiyeti olmayacağı açıktır.

Üye Devletler arasındaki uygulama farklılıkları üçüncü aşamada UDP'lerin kaldırılmasının önerilmesine rağmen varlığını sürdürecektir. Bu konuda AB'nin ve benzer sistemler kuracak ülkelerin Ortak Uygulama ve Temiz Kalkınma Mekanizmaları ile gönüllü karbon

piyasalarında olduğu gibi özel sektör aracı kuruluşlarına ağırlık vermesi daha isabetli olacaktır.

5. KAYNAKLAR

1. Stern, N (ed.), (2007). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge: Cambridge University Press: 349-506.
2. Stockholm Environment Institute, (2010). “Mandatory & Voluntary Offset Markets”. Erişim: <<http://www.co2offsetresearch.org/policy/MandatoryVsVoluntary.html>> (10.05.2010).
3. Jaffe, J. ve R. N. Stavins, (2008). “Linkage of Tradable Permit Systems in International Climate Policy Architecture”. Working Paper 14432. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
4. Climate Change Secretariat, (2006). *United Nations Framework Convention on Climate Change: Handbook*. Bonn.
5. Güldoğan, E., (2007). “İklim Değişikliği ve Mücadele Edilebilir Ruhsatlar: Avrupa Birliği Emisyon Mübadelesi Programı Örneği”. *Ulusal Çevre Sempozyumu*, Mersin.
6. Marklund, P.-O. ve E. Samakovlis, (2004). “What is Driving the EU-Burden-Sharing Agreement: Efficiency or Equity?” *Journal of Environmental Management* 85 (2): 317-329.
7. Commission of the European Communities, (2001). *Communication from the Commission on the implementation of the first phase of the European Climate Change Programme*. COM(2001) 580. Brüksel. Erişim: <<http://eur-lex.europa.eu/>>.
8. Ellerman, A. D, (2003). “Tradable Permits – A Market-Based Allocation System for the Environment”. *CESifo Forum* 1/2003: 1-7.
9. Commission of the European Communities, (2006). *Communication from the Commission on the assessment of national allocation plans for the allocation of greenhouse gas emission allowances in the second period of the EU Emissions Trading Scheme accompanying Commission Decisions of 29 November 2006 on the national allocation plans of Germany, Greece, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Slovakia, Sweden and the United Kingdom in accordance with Directive 2003/87/EC*. COM(2006) 725. Brüksel. Erişim: <<http://eur-lex.europa.eu/>>.
10. Climate Action Network Europe, (2006). *National Allocation Plans 2005-7: Do They Deliver? Key Lessons to Member States For 2008-2012*. Brüksel. Erişim: <www.climnet.org> (10.05.2010).
11. Ellerman, D. ve P. L. Joskow, (2008). *The European Union’s Emissions Trading System in Perspective*. Arlington, VA: Pew Center on Global Climate Change.
12. Cramton, P. ve S. Kerr, (1998). “Tradable Carbon Permit Auctions: How and Why to Auction Not Grandfather”. Discussion Paper 98-34. Washington, D.C.: Resources for the Future.
13. Sijm, J. P. M., K. Neuhoff ve Y. Chen (2006). “CO2 cost pass through and windfall profits in the power sector”. *Climate Policy* 6 (1): 49-72.
14. Bärwaldt, K., B. Leimbach ve F. Müller, (2009). *Global Emissions Trading: A Solution to the Climate Challenge?* Berlin: Friedrich Ebert Stiftung. Erişim: <www.fes.de/ipa> (10.05.2010).
15. Euractiv, (2010). “EU approves revised ETS rules to combat cyber crime”. Erişim: <<http://www.euractiv.com/>> (10.05.2010).